

УДК 621.865.8:004.896:004.032.26
**РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНОГО НЕЧЁТКО-
НЕЙРОСЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДНОЗВЕННЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ В
СРЕДЕ MATLAB**

БЕКЕНОВА АРУЖАН ТАЛҒАТҚЫЗЫ

студентка группы М-100 – Автоматизация и управление

Научный руководитель – **С.С.КАЙРОЛЛИЕВНА**

Астана, Казахстан

***Аннотация.** В работе рассматривается задача синтеза гибридной системы управления однозвенным манипулятором (1DOF), сочетающей аппарат нечёткой логики и искусственные нейронные сети. Предложенный подход базируется на весовом суммировании сигналов нечёткого регулятора типа Такаги-Сугено и нейронной сети прямого распространения. Целью разработки является минимизация интегральной ошибки (ISE) и устранение перерегулирования в условиях динамических неопределенностей системы. В ходе имитационного моделирования в среде MATLAB проведено сравнение эффективности отдельных интеллектуальных методов и предложенной гибридной структуры. Результаты экспериментов подтвердили, что гибридный регулятор обеспечивает наиболее благоприятный (апериодический) характер переходного процесса с нулевым перерегулированием, превосходя частные методы по показателям точности и стабильности позиционирования.*

***Ключевые слова:** 1DOF манипулятор, гибридное управление, нечёткая логика, алгоритм Такаги-Сугено, нейронные сети, интеллектуальный регулятор, имитационное моделирование, точность позиционирования, MATLAB.*

Под точностью при управлении роботом-манипулятором является – ключевой показатель качества, который способен в точности определять перемещение груза с одной точки в другую, другими словами – позиционирование и следование траектории.

Высокие требования к точности повышают затраты ресурсов в системе управления. Точность чаще всего понижается по следующим критериям: динамические эффекты, раскачка груза и ограничение жесткости конструкции, которые в свою очередь нуждаются в сложных алгоритмах компенсации.

Интеллектуальные системы управления – это продвинутые программно-аппаратные комплексы, использующие искусственный интеллект, датчики и алгоритмы мягких вычислений для управления роботами. Эти системы в наше время являются наиболее подходящими под стандарты мира, который шагает вперед.

В данной работе были рассмотрены два основных метода управления: нейросетевое управление и нечеткая логика.

Нейросетевое управление - частный случай интеллектуального управления, использующий искусственные нейронные сети для решения задач управления динамическими объектами.

Преимущества:

- обучаемость – способность самостоятельно находить закономерности в массивах;
- обобщение – могут находить верное решение данных, которые не были за ранее прописаны (шум);
- универсальность - эффективно решают задачи распознавания образов, голоса и генерации контента, где формализация правил почти невозможна.

Недостатки:

- черный ящик - крайне низкая интерпретируемость. Сложно понять, как сеть пришла к конкретному решению;

- зависимость от данных – требуются огромное количество качественных выборок;
- ресурсоемкость – требует огромное количество мощности и времени.

Нечеткая логика - метод автоматического управления, основанный на теории нечеткой логики и нечетких множеств, позволяющий управлять сложными системами, используя лингвистические правила (типа "если..., то...") вместо строгих математических моделей.

Преимущества:

- человекоподобность – позволяет принимать такие данные как “немного жарко”, “близко”, “большой риск”;
- устойчивость – стабильно работает в неопределенности и где параметры тоже являются не точными;
- простота в реализации – математический аппарат не требует колоссальных вычислений для простых задач.

Недостатки:

- субъективность – правила задаются человеком вручную, то есть вносится человеческий фактор;
- отсутствие самообучения – в чистом виде не умеет учиться на ошибках.

Таким образом, анализ показал, что нейросетевое управление обладает высокой способностью к обучению и адаптации, однако характеризуется низкой интерпретируемостью и зависимостью от объема обучающих данных. В то же время метод нечеткой логики отличается простотой реализации и устойчивостью к неопределенностям, но не обладает механизмом самообучения. В связи с этим целесообразно разработать гибридный интеллектуальный метод управления, объединяющий обучаемость нейронных сетей и интерпретируемость нечетких правил, что потенциально позволит повысить точность позиционирования и снизить ошибку управления в условиях внешних возмущений.

Динамическая модель:

Объект управления описывается дифференциальным уравнением второго порядка:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + k\theta = \tau$$

где:

- J — момент инерции;
- b — коэффициент вязкого трения;
- k — коэффициент жесткости;
- τ — управляющий момент.

Целевая функция:

Для оценки точности используется интегральный квадратичный критерий (ISE):

$$I_{ISE} = \int_0^T e^2(t) dt, e(t) = \theta_{set} - \theta_{act}$$

Интеллектуальные компоненты:

1. Нечёткий регулятор (FLC): Использует аппарат нечёткой логики типа Такаги-Сугено. База содержит 3 правила, связывающих ошибку e и её производную \dot{e} с выходным воздействием u_f .

Нейросетевой регулятор (NN): Двуслойный перцептрон архитектуры 2-5-1. Активация скрытого слоя — ReLU, выходного — Tanh. Оптимизация весов направлена на минимизацию мгновенного значения e^2 .

Гибридная структура:

Итоговое управление формируется как взвешенная сумма:

$$u = \alpha u_{fuzzy} + (1 - \alpha) u_{nn}$$

Рисунок 1 – Структура работы

На рисунке представлена разработанная структурная схема. Ошибка рассогласования и её производная поступают параллельно в нечёткий и нейросетевой блоки. Коэффициент α определяет степень доверия экспертным знаниям (Fuzzy) относительно адаптивных свойств нейросети.

Рисунок 2 – Сравнение интеллектуальных регуляторов

Таблица 1 – Результаты эксперимента

Метод	ISE	Перерегулирование (%)
Fuzzy logic	0.53	3.8
NN	0.43	5.8
Hybrid	0.46	0.0

Заключение. Гибридизация методов позволила полностью исключить перерегулирование (с 5.8% до 0%), сохранив при этом точность позиционирования. Данный подход рекомендуется для систем с высокими требованиями к плавности хода.

ЛИТЕРАТУРА

1. https://www.researchgate.net/publication/375025780_OPREDELENIE_TOCNOSTI_POZICI_ONIROVANIA_ROBOTOVMANIPULATOROV_DELTA_I_OMEGA
2. О. Веселов - НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКЕ – стр.22, 2023
3. <https://journal.tusur.ru/ru/arhiv/1-2016/metodika-postroeniya-kompaktnyh-i-tochnyh-nchetkih-sistem-tipa-takagi-sugeno>
4. R. Roy, M. Islam, N. Sadman, M. A. P. Mahmud, K. D. Gupta, and M. M. Ahsan, “A review on comparative remarks, performance evaluation and improvement strategies of quadrotor controllers,” Technologies, Vol. 9, No. 2, p. 37, May 2021, <https://doi.org/10.3390/technologies9020037>
5. <https://lrobotics.ru/stati/blog/roboty-manipulyatory/>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-tochnosti-pozitsionirovaniya-promyshlennyh-manipulyatorov-pri-pomoschi-tsifrovoy-foto-video-kamery>